

TURKISTONDA MUSTAMLAKA MA’MURIYATINING MILLIY TIBBIY BILIMLARGA MUNOSABATI

Xurshid Sirojiddinovich Jumanazarov
Tarix fanlari doktori (DSc),
O‘z R.FA. Tarix instituti ilmiy xodimi,
E-mail: hursidzumanazarov5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston o‘lkasini Rossiya imperiyasi bosib olgandan so‘ng olib brogan tibbiy siyosati hamda milliy tib tizimiga bo‘lgan munosabati ochib berilgan. Mustamlaka hukumatning tabiblar ishini qoralash siyosati, shifokorlarning turkistonliklarning tibbiy bilimlariga nisbatan salbiy qarashlari tabiblar faoliyatini cheklashga qaratilgani tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Turkiston general gubernatorligi, tabib, milliy tib, shifokor, yuqumli kasalliklar, dorivorlar, zamonaviy tibbiyot.

THE ATTITUDE OF THE COLONIAL ADMINISTRATION TOWARDS NATIONAL MEDICAL KNOWLEDGE IN TURKESTAN

Khurshid Jumanazarov
DSc in history,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Institute of History
E-mail: hursidzumanazarov5@gmail.com

Annotation: The article reveals the medical policy and its connection with the national medical system adopted by the Russian Empire after the conquest of Turkestan. The colonial government's policy of criticizing the work of doctors and the negative attitude of doctors towards the medical knowledge of Turkestanis aimed at limiting their activities is analyzed.

Keywords: Governorate-General of Turkestan, tabib, traditional medicine, doctor, infectious diseases, drugs, modern medicine.

ОТНОШЕНИЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ К НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ЗНАНИЯМ В ТУРКЕСТАНЕ

Хуршид Жуманазаров
Доктор исторических наук
Институт Истории
Академии Наук Республики Узбекистан
Электронная почта: hursidzumanazarov5@gmail.com

Аннотация: В статье раскрывается медицинская политика и ее связь с национальной медицинской системой, принятой Российской империей после завоевания Туркестана. Анализируется политика колониального правительства по осуждению труда врачей и отрицательное отношение врачей к медицинским знаниям туркестанцев, направленная на ограничение деятельности врачей.

Ключевые слова: Генерал-губернаторство Туркестана, лекарь, национальная медицина, доктор, инфекционные заболевания, лекарства, современная медицина.

KIRISH

Hukumat ilk kunlardan oq aholining xulq-atvori va milliy an’ana, urf-odati hamda o’zaro ijtimoiy munosabatlarini o’rganishga harakat qildi. Chunki, hukumat o’lka aholisini boshqarish uchun ularni ichki olamini, ma’naviy dunyoqarashini to’la anglashni muhim sanadi. General-gubernatorlik tibbiy tizimdan ma’lum maqsadlar yo’lida foydalanar ekan, avvalgi tizimga nisbatan befarq bo’lish va yangisini ko’r-ko’rona targ’ib qilish ijobiy natija bermasligini yaxshi bilgan.

MUHOKAMA

Imperiya olib borgan siyosat shunday ediki, hududlardagi biror tizim yoki faoliyatni yo’q qilishdan oldin uni aslida nimadan iborat ekanligini bilishga uringan[20:646]. Shu o’rinda ta’kidlash joizki, Turkistondagi tibbiy tizim ham avval mufassal o’rganildi, kerakli joylari o’zlashtirildi va bosqichma-bosqich cheklagan.

Shifokorlar va muassasada ishlovchi boshqa xodimlar tabiblarning faoliyati, dorishunoslik bilimlari hamda hududga xos kasalliklarni davolash usullarini sinchkovlik bilan kuzatgan. Tabiblar tomonidan amalga oshirilgan muvafaqqiyatli muolajalar shifokorlarning asarlarida qayd etilgan[9:262-264,18,12]. Bunday kuzatuvlar va ishtiroklardan ko’zlangan maqsad, o’lkaga xos kasalliklarning tabiati va davolashning usullarini bilishga bo’lgan qiziqish edi. Faqat e’tiborga molik jihati shunda ediki, shifokorlar milliy tibbiyot yutuqlarini o’zlashtirib, o’z muolajalarida samarali qo’llasa-da, turkistonliklarning tibbiy tajribalari va an’analari ilmiy tibbiyot sifatida qayd etilmadi[1:71]. Ular bu bilimlarni o’zlarini tibbiyot nazariyalariga kiritmagan. Chunki, bunday qarash imperiya tomonidan ilgari surilayotgan “zamonaviy tamaddunni Turkistonga faqat mustamlaka hukumati olib keldi”, degan g’oyalarga zid edi. Shu sababli, o’zlariga nisbatan qoloq va tibbiyoti bir qolipda qolib ketgan xalqning empirik bilimlari orqali tamaddun belgisi bo’lgan zamonaviy tibbiyotni qurollantirib bo’lmaydi, deb bilganlar. Ammo harbiylar va shifokorlar Turkistonning turli hududlariga borganda, ko’pincha tabiblar hamda aholidan davolash va dori tayyorlash borasidagi bilimlarni muntazam o’zlashtirib borgan. Masalan,

shunday o‘rganishlar natijasida 19-yuzyillik oxiri – 20-yuzyillik boshlarida Yevropa tibbiyotida yangilik sifatida qayd etilgan organoterapiya (*bemorlarni hayvonlarning sekretiya bezlari, shuningdek, boshqa a’zo va to‘qimalaridan tayyorlangan dorilar bilan davolash*) usuli o‘lka aholisiga yaxshi ma’lumligi hamda bu ancha qadimiy usul ekanligi Turkiston tibbiyot jamiyati ma’ruzalarida tilga olingan[11:223-232]. Haqiqatan, aksariyat Sharq tib ilmiga oid asarlarda hayvonlarning ma’lum a’zosi insonni o‘sha a’zosiga davo bo‘lishi qayd etilgan va undan dori tayyorlash usullari keltirilgan[2:72]. Ushbu masalani tibbiyot jamiyati majlisida ko‘rilishi ham shifokorlarning oldingi tibbiy bilimlarni qunt bilan o‘rganganligini va zarur holatlarda ba’zi tajribalarni o‘zlashtirishga ehtiyoj borligini ko‘rsatadi. Hukumat milliy tibni qoralab, o‘zlari joriy etayotgan tibbiyotni najot yo‘li sifatida targ‘ib qilsada, amalda shifokorlar milliy davolash usullaridan foydalanishdan tiyilmagan[1:69]. O‘lkani taftish qilgan F. Girs yuqoridagi masalaga to‘xtalar ekan, “mahalliy tibbiyot gviniya qurti, moxov, podagra kabi kasalliklarga qarshi kurash hamda rishtani tanadan olib tashlash kabi o‘ziga xos jarrohlik amaliyotini o‘tkazishda muvafaqqiyatlarga erishgan”[17:163] deb qayd etadi.

Yoki statistik hisobotlarda ham o‘lkaning tibbiy holati va o‘ziga xosliklari borasida ma’lumotlar keltirilishi barobarida asosiy e’tibor yuqumli kasalliklarni davolash yo‘llari haqidagi milliy tajribalarga qaratilgan. Bundan tashqari, kundalik hayotda ko‘p uchraydigan ovqat hazm qilish, nafas yo‘llari kasalliklarini davolashda asal va tabiiy mahsulotlardan foydalanish yo‘llari alohida qayd etiladi[13:478]. Shu asosda ta’kidlash mumkinki, mustamlakachi aytganidek, milliy tibbiyot o‘rta asrlar holatida qotib qolmagan va aksincha, o‘z hududida paydo bo‘layotgan kasalliklarga qarshi kurasha oladigan tajribaga ega bo‘lgan. Chunki, barcha tib ilmining ravnaqi muntazam ichki yangilanishlar hamda o‘zgarishlar asosida yuz beradi. Bunday jarayon har bir davrda kasalliklarning xususiyati, inson fiziologiyasining o‘zgarishi hamda ekologik omillarni hisobiga tibbiy ko‘nikmalarni yangilashga qaratilgan. To‘g‘ri, mazkur yangiliklar tibbiyotda bo‘lgani kabi inqilobiy o‘zgarishlar qilmagan bo‘lsada, biroq hududlarda tizimni yangilovchi kuch ko‘rinishda yashagan. Demak, hukumatning milliy tibga umumiy munosabati shunday edi: tizimdagi o‘zlariga zarur tajriba va ko‘nikmalarni o‘zlashtirdi, ammo unga alohida yaxlit tizim sifatida huquqiy maqom bermadi.

Hukumat e’tibor qaratgan jihatlardan yana biri tibbiy tizimdagi dorishunoslik edi. Ushbu davrda ham milliy tibda qo‘llaniladigan dorilar tarkibi va ko‘rinishini yo‘qotmagandi hamda asrlar osha kelayotgan an’anaga ko‘ra o‘simlik, hayvon qismlari va minerallardan tayyorlanardi[19:115]. Shifokorlar, farmasevtlar o‘lkadagi noyob dorivor o‘simliklar va ularning shifobaxshlik xususiyatlarini alohida o‘rgangan. Jumladan, A. Fedchenko o‘zining Zarafshon vohasiga qilgan safarida mingga[10:245]

yaqin o‘simlik turlarini to‘plash bilan birga, dorivorlarning noyob va shifobaxsh turlarini yig‘ib, jamlanma qilgan. Ushbu ish bir kuzatuvchi bilan to‘xtab qolmagan va boshqalar ham muntazam izlanishlar hamda tekshiruvlar olib borgan, shuningdek, qo‘lga kiritgan natijalarni e‘lon qilib borgan[8:262-273, 3:280,15:291-358]. Bunday o‘rganishdan ko‘zlangan maqsad, shifobaxsh giyohlarni aniqlash va ularning noyob turlarini ko‘proq yetishtirish orqali iqtisodiy foyda olish bo‘lgan. Ayniqsa, Yevropa bozorida kamyob hisoblanib, qimmat narxda baholanadigan Turkistonga xos giyohlar va boshqa dorivor xoma-shyolarni imperiyaning markaziy hududlarida yetishtirish ko‘zlangan.

Bu borada katta tashabbus ko‘rsatgan shaxslardan biri I. Krauze bo‘lib, u Turkistondagi shifobaxsh o‘simliklarni markaziy o‘lkalarda yetishtirish mamlakat iqtisodiyoti uchun katta foyda keltirishini alohida ta’kidlaydi[16:227]. Oqibatda, o‘lkadagi barcha iqtisodiy foyda keltiradigan dorivor vositalar ro‘yxatdan o‘tkazildi, hududning iqlimi va uning inson tanasiga ta’siri, shifobaxsh buloqlar hamda iste’mol taomlari ham tadqiq etildi[4]. O‘rganishlar zamiriga e’tibor qaratsak, maqsad giyohlarning xususiyatlari va qo‘llanilishiga oid tajribalarni o‘rganish bo‘lsada, aslida hududga xos tabiat dunyosi va inson salomatligiga ta’sir etuvchi bir qancha omillarga (*iqlim, joylashuv, milliy aholini kundalik taomlari, davolash usullari, yetishtiradigan mahsulotlari va mashg‘uloti va h.k.*) diqqat qaratilgan. Bunday keng tarmoqlararo kuzatuv o‘tkazishdan yana bir maqsad, bu yerga ko‘chib kelgan rus aholisining o‘lka iqlimi hamda ozuqalariga tezroq ko‘nikishini ta’minlash edi. Shu orqali o‘zlari va keyingi keluvchilarni tashqi muhit, tabiiy xavf va umuman o‘lkaga moslashishning oson yo‘llari izlangan.

Hukumat milliy tibbiyot o‘rniga yangi tizimni olib kirish va sohani imperiya manfaatlariga bo‘ysundirishni maqsad qilgan bo‘lsa-da, amalda milliy tibning o‘zlariga ma’lum bo‘lmagan milliy tibbiyotning foydali jihatlarini o‘zlashtirdi. Shu sababli, Turkistonda milliy tibbiyotni ayblashga doir qarashlarda ushbu an’analarni ilmiy asosi ochiq qolgan. Uning o‘rniga turkistonliklarni ozodagarchilikka oid qarashlari va ko‘nikmalarini o‘zlarining tibbiy qoidalariga mos tushmasligi, milliy tibbiyot hammaga ham birdek yordam ko‘rsatishga ojizligi kabi holatlar urg‘ulangan. Milliy tibbiyotning ijobiy tomonlari ma’lum holatda tilga olingan bo‘lsa-da, yaxlit tizimning o‘zi alohida to‘la tadqiq qilinib, ilmiy asoslangan asarlar yaratilmagan va bunga hukumat ehtiyoj ham sezmagani.

Ammo milliy tibni qoniqarsiz deb baholagan va oldingi siyosiy tuzumni no‘noq tibbiy islohotchi sifatida ayblagan mustamlakachi hukumatning o‘zi ham avvalgi tizimdan ko‘p ham katta o‘zgarishlar qilmaganligi yuqumli kasalliklar tarqalganda yaqqol ko‘ringan. Chunki, mustamlakachi hukumat joriy etayotgan tibbiyot qanchalik kuchli bo‘lmasin, avvalo, hududlar miqyosida joriy etilmasa, turkistonliklar uchun

undan foyda yo‘q edi. Tibbiy yordam bilan chekka hududlarni ham qamrab olinmaganligi va tibbiy choralar ko‘rishga panja ortidan qaragani sababli o‘lkada yangi tibbiy tizimni joriy qilingandan keyin ham yuqumli kasalliklarni tarqalishi to‘xtamagan. Yuqumli kasalliklarni paydo bo‘lishi va tarqalishi mavjud tibbiy qoidalarni qay tariqa ishlashini ko‘rsatsa, uni oldini olish yoki samarali bartaraf etish tibbiy tizimni zamon talablariga javob berishini tahlil qilish imkonini beradi. Mazkur davrda Yevropaning rivojlangan davlatlarida yuqumli kasallikning vujudga kelish sabablari va unga qarshi kurashishning yangi usullari yaratilgan edi. Rossiya imperiyasida esa yuqumli kasalliklar tarqalishi odamlarni bevaqt o‘limi, davlat boshqaruvidagi kamchiliklar hamda kasalliklarga qarshi chora ko‘rishda zaifligini ko‘rsatish bilan yodda qolgan[14:145].

NATIJALAR

Turkistonda ham hukumat tibbiy inqirozning sababi o‘lka aholisining yashash tarzidan qidirilgan. Hukumat turkistonliklar orasida yuqumli kasalliklarni tarqalishiga milliy tibning ozodagarchilikka oid eskicha qarashlar, yaroqsiz ichimlik suvi va jamoaviy munosabatlarga doir an‘analarni sabab qilib ko‘rsatgan[23:458-459]. Lekin Rossiya imperiyasining bosqinidan avval Turkistonda ozodagarchilik va ichimlik suvining ifloslanishiga oid nazorat qat’iy tartib asosida olib borilgan. Chunonchi, ariqlarning tozaligi va oqar suvlarning pokligi yuqori amaldorlar tomonidan qattiq nazorat qilingan hamda suvning ifloslanishiga umuman yo‘l qo‘yilmagan[7]. Shaharlarda har bir mavze va dahalarda hashar tashkil qilinib, bunda umumjamoaa foydalanadigan ariqlar, ko‘cha hamda hovuzlar tozalangan[22]. Yoki jamoat joylari va bozorlarda kasallikni keltirib chiqaruvchi manbalarni yo‘q qilishga jiddiy e’tibor qaratilgan. Masalan, Toshkentning Shayhontohur dahasi oqsoqli qassoblar so‘yilgan molning qoni va axlatini bozorlar, guzarlardagi do‘konlari oldiga, ochiq holatda tashlasalar qattiq jazolashga buyruq bergan[21]. Mustamlaka tuzumi joriy etilgandan so‘ng bu tizim jamoaviy nazoratdan hukumat nazoratiga o‘tgach, ishlarda susayish kuzatilgan. An‘naviy jamoat nazoratining o‘rniga tibbiy-politsiya xizmati joriy etildi. Yangi xizmat aholining ozodagarchilik qoidalari milliy-diniy aqidalarga tayanishi hamda jamoaa nazorati huquqiy majburlovsiz, ijtimoiy ahloq me‘yorlariga asoslanishini inobatga olmadi.

Masalaning ikkinchi tomoni shundaki, hukumat na‘muna sifatida ko‘rsatadigan imperiyaning markaziy hududlarida ham holat maqtanarli emasdi. Jumladan, 1907 – 1910-yillarda Kiyev, Xarkov, Rostov va Sankt-Peterburg shaharlarini o‘rganish natijasida, tif hamda vabo kasalliklari suv ta‘minotining tashnov bilan ifloslanishi sababli tarqalgani aniqlangan[5]. Ya’ni, Turkistonda ruslar o‘zini o‘rta asr holatida qolgan qarashlarni yangicha madaniyatga ko‘taradigan islohotchi sifatida qanchalik

ko’rsatishga urinmasin, aslida ozodalik holati va toza ichimlik suvi muammolarini markaziy hududlarda ham hal qilolmagan edi.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, Turkistonda milliy tib ilmi va tibbiyot tizimi tashkil qilinishi hamda siyosatga bo’ysunishi jihatidan bir-biriga qarama-qarshi edi. Ta’bir joiz bo’lsa, ikki tibbiy tizimning ilk davrlardagi o’zaro munosabati bir-biriga e’tiborsizligi bilan tavsiflanadi[6:157]. Ammo keyingi munosabatlarni ko’radigan bo’lsak, shifokorlar milliy tibga nisbatan tanqidiy yondashuvlarga qaramay, uning yutuqlarini tan olishga majbur bo’ldi va aksincha, zamonaviy tibbiy yutuqlardan foydalanishni xohlovchi turkistonliklar soni ortdi. Hukumat esa milliy tibga betaraf munosabatni saqlab qoldi va kerakli o’rinlarda uni bosh aybdor roliga qo’yib foydalanaverdi.

Shungdek, hukumat ilk bosqichdayoq Turkistonning barcha sohalari kabi milliy tibbiyotni o’rganish yo’lidan bordi. Qo’lga kiritilgan natijalardan o’ziga kerakli va kelajakda asqotishi mumkin bo’lgan jihatlarni o’zlashtirdi va amaliyotda ham qo’lladi. Chunki, milliy tib ham asrlar mobaynidan empirik tajribalar sinovdan o’tgan hamda Turkistonga xos kasalliklarni davolash usullarini o’zida mujassamlashtirgan yagona tizim edi. Shu sababli, o’lkaning dorivor xomash-yolari, aholining tibbiy tajribasi hamda hududga xos barcha mavsumiy va doimiy kasalliklar alohida tadqiq qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Cassandra Marie Cavanaugh. Backwardness and biology: medicine and power in Russian and Soviet Central Asia. 1868-1934: Dissertation for PhD degree. – New York: Columbia University, 2001.
2. Ас-Саъиду-с-Самарқандий. Жонзотларнинг тиббий хосиятлари. – Тошкент: Фан, 1994.
3. Гиршфельд В., Галкин М. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса. Часть II. – Ташкент, 1903.
4. Заметки врача П.В. Путилова о жизни русских и сартов в Туркестанском крае // Туркестанские ведомости. 1888 год, № 8-10.
5. Здравоохранение в Российской империи // dalmate.ru/museum/zdra-vo-ohranenie-v-rossijskoj-imperii.
6. Зияева Д. Медицина и здравоохранение в Средней Азии: традиции, модернизация и трансформация (конец XIX - начало XX в.) // Материалы международной конференции “Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти XX века: традиции и инновации”. – Ташкент, 2009.
7. К. Обычай у туземцев пользованием водой из арыков // Туркестанские ведомости. 1909 год, №105.

8. Краузе И. Заметки о медицинских и некоторых промышленных растениях в Средней Азии // Русский Туркестан. Вып. II. – Москва, 1872.
9. Кушелевский В. Материалы медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. Т. 3. – Новый Маргелан, 1891.
10. Липский В. Флора Средней Азии, Русского Туркестана и ханств Бухары и Хивы. – Спб., 1902.
11. Лунин Б. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. – Ташкент: АН УзССР, 1962.
12. Лыкошин Н. Сартараш // Туркестанские ведомости. 1903 год, №75.
13. Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. II. – Спб., 1873.
14. Михель Д. Чума и эпидемиологическая революция в России, 1897 – 1914 // Вестник Евразии. 2018. № 3.
15. Монтеверде Н., Гаммерман А. Туркестанская коллекция лекарственных продуктов Музея Главного Ботанического Сада // Изв. Главн. ботан. сада. Том 26. Вып. IV. – Л., 1927.
16. Описание фармакопостических веществ, встречающихся в Средней Азии. Магистр фармации Р. Пальм из Ташкента // Туркестанский сборник. Том 53. 1871.
17. Отчет ревизирующего по высочайшему повелению Туркестанский край тайного советника Ф. Гирса. СПб. 1883.
18. Рык Б. Бухарские хирурги // Туркестанские ведомости. 1903 год, №53.
19. Скайлер Ю. Туркистон: Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва Гулжага саёҳат қайдлари. – Тошкент: O‘zbekiston, 2019.
20. Суворов В. Медицинская помощь как фактор культурного и политического влияния в оценках отечественной публицистики рубежа XIX – начала XX века // Бюллетень медицинских конференций. 2017. №3.
21. Ўз МА. И–36-жамғарма, 1-рўйхат, 1-йиғмажилд, 65-варақ.
22. Ўз МА. И–36-жамғарма, 2-рўйхат, 2345-йиғмажилд, 88-варақ.
23. Федоров Г. Моя служба в Туркестанскомъ крае (1870-1910) // Исторические вестник. Том. СXXXV. – 1913.